

13. Хомякова, Н. И. Формирование имиджа политических лидеров в массовом сознании россиян / Н. И. Хомякова // Развитие политических институтов и процессов: зарубежный и отечественный опыт : Сборник научных статей XI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Омск, 29 апреля 2020 года / Редколлегия: Н.В. Кефнер, Ю.В. Попова (отв. ред.) [и др.]. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2020. – С. 679-682.

Шутова Г.И. Современные модели и стили лидерства (руководства) в управлении // Образование и наука в России и за рубежом. 2018. №9. С. 159-164.

УДК 35.08:005.95
DOI

ПРИМЕНЕНИЕ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

**д-р экон.наук, доцент, ректор
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

ФОМЕНКО Е.И.,

**канд.экон.наук, доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В исследовании была представлена характеристика кадровых технологий. Обоснована необходимость применения современных персонал-технологий. Определена специфика применения новых кадровых технологий и выделены их

особенности.

Ключевые слова: кадровые технологии, персонал-технологии, кадровая политика, управление персоналом, государственная гражданская служба

APPLICATION OF PERSONNEL TECHNOLOGIES IN THE STATE CIVIL SERVICE

KOSTROVETS L.B.,
Doctor of Economic Sciences, associate Professor, rector SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

FOMENKO E.I.,
Candidate of Economic Sciences, associate professor of the department of management theory and public administration SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The study presented the characteristics of HR technologies. The necessity of using modern personnel technologies is substantiated. The specifics of the application of new personnel technologies are determined and their features are highlighted.

Keywords: HR technologies, HR policy, HR management, state civil service

Актуальность. В настоящее время одной из проблем реализации кадровой политики выступает устаревание кадровых технологий, используемых на государственной гражданской службе. Так как основная функция государственных органов власти и их должностных лиц заключается в предоставлении государственных услуг населению, то ее реализация во многом зависит от человеческого капитала.

При этом современные кадровые технологии, ориентированные на повышение эффективности работы и сокращение затрат, на практике в государственных учреждениях не применяются, что обусловлено недостаточным уровнем финансирования данной отрасли и низкой мотивацией сотрудников

кадровых служб государственных и муниципальных органов власти. На основании изложенного, процесс внедрения современных кадровых технологий, способных повысить уровень социально-экономической деятельности организации, является актуальным.

Анализ последних исследований и публикаций. Управление человеческими ресурсами, отбор и подбор персонала всегда были предметом исследования ученых. Применение кадровых технологий как действенного инструмента реализации кадровой политики нашли свое отражение в работах таких ученых, как Мякишева А.О., Березовский Д.В. [1], Сафонова И.А., Сигачева Т.И. [2], Смирнова А.С., Ляшкова Е.С., Боздунова А.А. [3], Фивейский В.Ю. [4], Овчинников С.С. [5], Берендеева А.Б., Елизарова А.А. [6].

По-прежнему роль человеческого фактора в работе организации невозможно переоценить, а современные процессы глобализации при этом требуют внедрения инноваций в практику управления персоналом.

Целью статьи является изучение современных персонал-технологий с целью их дальнейшего практического применения на государственной гражданской службе.

Изложение основного материала исследования. В общем понимании под технологией управления персоналом можно подразумевать механизм взаимодействия субъекта и объекта управления, а также систему взаимодействия руководителя с сотрудниками, процесс принятия и исполнения управленческих решений в сфере эффективной занятости работников и управление кадровым составом организации.

Иными словами, кадровые технологии – это совокупность методов управления персоналом, направленные на совершенствование человеческих ресурсов организации либо средство управления количественными и качественными характеристиками состава персонала, которые обеспечивают достижение целей организации и ее эффективное

функционирование в целом [1, с. 92-93].

Таким образом, с помощью кадровых технологий определяются соответствие работников характеру исполнения служебных обязанностей, эффективность их труда, уровень соответствия деловых, профессиональных и личностных качеств работников потребностям организации, осуществляются планирование и управление карьерой государственного служащего, повышение квалификации, переподготовка, оценка, отбор и подбор персонала. Как правило, кадровые технологии используются и в целях обновления сменяемости кадров, для этого используются ротация, кооптация, перепрофилирование, отставка и другие формы [2, с. 120-121].

Кадровые технологии, используемые в управлении персоналом, можно условно разделить на три группы:

1. Те, которые обеспечивают получение всесторонней достоверной персональной информации о человеке (например, аттестация или квалификационный экзамен).

2. Те, которые позволяют обеспечивать требуемые для организации количественные и качественные характеристики состава персонала (отбор, формирование резерва, профессиональное развитие).

3. Те, которые позволяют получить высокие результаты деятельности каждого специалиста и совокупный эффект от согласованных действий всего персонала (подбор персонала, ротация, управление карьерой и другие).

Современные персонал-технологии представлены на рис. 1.

1. Аутсорсинг персонала – это передача части работ или услуг исполнителю (третьему лицу) для выполнения какого-либо функционала за договорную стоимость. То есть работники выполняют свои функции для организации, будучи трудоустроенными в другой организации. В первую очередь, это позволяет экономить ресурсы на организацию и администрирование их труда, а также использовать внешнюю экспертизу. Самыми распространенными секторами аутсорсинга

являются бухгалтерские, юридические, IT-услуги, кадровый аутсорсинг. Кадровый аутсорсинг – это своего рода удалённый отдел кадров, который выполняет все возложенные на него задачи - от подбора кандидатов на вакансии организации и ведения всей необходимой документации до выплаты работающим сотрудникам социальных пособий и администрирования сложных увольнений.

Рис.1. Современные персонал-технологии
[составлено авторами по материалам [1, с. 94]]

Учитывая специфику деятельности органов государственной и муниципальной власти, к наиболее распространенным задачам, которые можно передать на аутсорсинг, следует отнести подбор персонала, ведение портала обучения, грейдирование и выработку системы поощрения, укрепление корпоративной культуры, налаживание внутренней коммуникации, обеспечение охраны труда на рабочем месте и т.д.

2. Лизинг персонала используется руководителями с целью снижения издержек производства в кадровой сфере, прибегая к сокращению штата сотрудников, используют аренду сотрудников у других организаций. Руководитель может использовать лизинг персонала для достижения разных целей и в зависимости от нужд

организации, выделяют две основные цели:

временный найм работников для работодателя. Данная форма лизинга персонала актуальна, когда работодателю нужен временный или сезонный персонал для исполнения задач. Примером такого найма может стать ситуация, когда организация нуждается в замене специалиста, ушедшего в отпуск;

долгосрочная аренда работников (от 6 месяцев) для делегирования специфичных задач. Примером такого лизинга может стать ситуация, когда организация нуждается в клининге, проведении маркетинговых исследований, внутренней оценки персонала и т.д.

3. Аутстаффинг персонала требуется в том случае, когда работодатель не видит смысла в оформлении сотрудников в собственную организацию, однако имеет потребность в рабочей силе. Аутстаффинг по сути – это возможность привлечения к работе в организации сотрудников без оформления их в штат. То есть работодатель на совершенно законных основаниях использует внештатную рабочую силу.

4. Скрининг персонала – это подход к подбору персонала, который заключается в «просеивании» кандидатов на должность по формальным признакам резюме из общего потока. Возможные формальные признаки: должность, возраст, пол, опыт работы и др. Мотивация и личностные качества кандидатов при скрининге не исследуются. Этот метод чаще всего применяют при подборе младшего звена персонала, например водителей, секретарей, бухгалтеров, специалистов 1 и 2 категории, ведущих и главных специалистов. Однако иногда скрининг используют и, при подборе руководителей среднего звена организации.

5. Рекрутинг – это профессиональный поиск персонала. В настоящее время рекрутинг персонала имеет несколько разновидностей:

целевой поиск - используется с целью поиска лучшего кандидата на пост руководителя;

аутплейсмент – услуга по трудоустройству уволенного

сотрудника (помощь с новым трудоустройством).

Если в качестве ориентира рассматривать методы отбора персонала, виды рекрутмента будут следующие: реферальный рекрутинг, digital рекрутинг, поверхностный рекрутинг.

6. Хедхантинг – это одно из направлений технологий поиска и подбора высококвалифицированных и ключевых сотрудников, в основном на руководящие позиции, редких специалистов, «звезд» отраслей и индустрий. Хедхантинг напрямую воздействует на цель и миссию организации за счет работы с человеческими ресурсами. Благодаря использованию технологии хедхантинга деятельность организации может развиваться более эффективно.

Основными потребителями хедхантинговых услуг являются организации двух типов:

быстро развивающиеся организации, находящиеся на начальной стадии. Таким организациям необходимы опытные руководители, которые способны разработать стратегию дальнейшего развития организации, поддерживать целостность и единство команды, а также вывести организацию на высокий уровень;

организации, которые вышли из стадии активного развития и находятся сейчас в состоянии стабилизации. Их задача состоит в оптимизации общего менеджмента. Для удержания своих позиций и дальнейшего развития им требуется все больше профессиональных управленцев и высококвалифицированных специалистов.

Хедхантинг не относится к стандартным технологиям подбора персонала за счет своих затрат, а также строго индивидуальных решений, гибкости и подбора нетрадиционных инструментов для достижения поставленной цели.

7. Внутренний маркетинг является процессом выстраивания, стимулирования, координирования и интегрирования персонала с целью эффективного применения корпоративных и функциональных стратегий для удовлетворения потребителя услуг путем взаимодействия с мотивированным персоналом. К основным специфическим целям внутреннего маркетинга персонала можно

отнести:

- развитие внутреннего потенциала сотрудников;
- повышение удовлетворенности сотрудников их профессиональной деятельностью;
- формирование корпоративной культуры организации;
- формирование лояльности и удержании сотрудников на рабочем месте.

В соответствии с изложенным, установлено, что механизм внутреннего маркетинга персонала – совокупность и последовательность процедур, процессов и отношений, приводящих к удовлетворению потребностей сотрудников и их удержанию на рабочем месте.

8. Конструктор компетенций. В практике управления персоналом разработке моделей компетенций отводится важная роль, так как улучшение качества государственного управления возможно через повышение эффективности деятельности органов государственной власти. Поэтому для выполнения стратегических задач необходимо иметь чёткое представление о том, что каждый сотрудник должен уметь делать, какими знаниями и практическими навыками обладать.

Под моделью компетенций следует понимать набор характеристик, который позволяет сотруднику успешно выполнять функции, соответствующие его должности. На практике модели компетенций чаще всего используются для оценки персонала и формирования управленческого резерва, позволяя при этом выявлять самых талантливых и перспективных сотрудников. Кроме этого, компетентностный подход в управлении персоналом направлен на отбор, обучение и развитие сотрудников, развитие корпоративной культуры, вознаграждение и мотивацию.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Кадровые технологии представляют собой важные способы управленческого воздействия на количественные и качественные характеристики состава персонала организации и ориентированы на обеспечение

эффективного управления профессиональными возможностями человека в организации. Грамотное применение современных кадровых технологий может внести свой вклад в управляемость организации, эффективность ее деятельности, формирование социального капитала организации.

Однако следует отметить, что не все кадровые технологии в равной мере нормативно обеспечены. Чаще всего нормативную правовую основу имеют такие кадровые технологии, как аттестация, конкурсное замещение должностей, формирование и использование кадрового резерва. В настоящее время практически не имеют нормативных документов в организациях и на предприятиях, включая государственную службу, такие кадровые технологии, как управление карьерой, ротация кадров и некоторые другие.

Таким образом, одной из важных задач на пути инновационного социально-ориентированного развития государства является разработка и внедрение инновационных технологий работы с персоналом во всех отраслях экономики и социальной сферы.

Список использованных источников

1. Мякишева, А.О. Применение современных персонал-технологий на государственной службе: опыт бизнеса / А.О. Мякишева, Д.В. Березовский // Вестник Международного института рынка. – 2019. – № 2. – С. 92-96.

2. Сафонова, И.А. Кадровые технологии в управлении персоналом на государственной гражданской службе субъектов Федерации (на примере Москвы) / И.А. Сафонова, Т.И. Сигачева // Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 6 (40). – С. 120-122.

3. Смирнова, А.С. Применение ассесмент-технологий на государственной службе как фактор, влияющий на повышение кадрового потенциала сотрудников / А.С. Смирнова, Е. С. Ляшкова, А. А. Боздунова // Мировая экономика XXI века: эпоха биотехнологий и цифровых технологий : Сборник научных статей по итогам работы круглого стола с международным участием, Москва, 15–16 января 2020 года. – Москва: Общество с

ограниченной ответственностью "КОНВЕРТ", 2020. – С. 122-124.

4. Фивейский, В.Ю. Кадровые технологии на государственной службе: наука и практика / В.Ю. Фивейский // Вестник Университета Правительства Москвы. – 2021. – № 4 (54). – С. 2-9.

5. Овчинников, С.С. Применение кадровых технологий на государственной гражданской службе / С.С. Овчинников // Современные технологии управления персоналом : Сборник трудов V Международной научно-практической конференции, Симферополь, 27–28 сентября 2018 года / Под научной редакцией О.С. Резниковой. – Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2018. – С. 419-425.

Берендеева, А.Б. Инновационные технологии в кадровой работе на государственной гражданской службе / А.Б. Берендеева, А.А. Елизарова // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Экономика. – 2018. – № 4 (38). – С. 20-29.

УДК 004.9:658.5

DOI

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И РОЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ПРИПОТЕНЬ В.Ю.,

**доцент, доктор экономических наук,
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени В.Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика**

БЕЦАН Д.О.,

**старший преподаватель
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени В.Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье рассмотрены современные тенденции управления предприятиями. Даны определения понятиям «управление предприятием», «информация», «информационный процесс», «информационная система». Охарактеризованы потребности в информации на разных стадиях управления предприятием, а также исследована роль информационного процесса в информационной системе